

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „SFÂNTUL ANDREI ȘAGUNA“ DIN SIBIU

STUDIA DOCTORALIA ANDREIANA

NR. 2/2024

EDITURA ANDREIANA

NR. 2 / 2024

STUDIA DOCTORALIA ANDREIANA

FACULTATEA DE TEOLOGIE „ANDREI ȘAGUNA” DIN SIBIU

Studia Doctoralia Andreiana

II

Anul XIII / Nr. 2 (iulie-decembrie) 2024

Editura Andreiana, Sibiu

ISSN 3008-5969

ISSN-L 2285-8555

Studia Doctoralia Andreiana

Publicație semestrială realizată sub egida
Centrului de Cercetare Teologică
al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu

Colegiul editorial:

PREȘEDINTE:

Î.P.S. Prof. Dr. LAURENȚIU STREZA,
Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului

REDACTOR-ȘEF:

Prof. Dr. Paul BRUSANOWSKI,
Directorul Școlii Doctorale
a Facultății de Teologie „Sf. Ier. Andrei Țaguna” din Sibiu

MEMBRI:

Arhid. Prof. Dr. Ioan I. ICĂ JR
Pr. Prof. Dr. Vasile GRĂJDIAN
Pr. Prof. Dr. Nicolae CHIFĂR
Pr. Prof. Dr. Aurel PAVEL
Prof. Dr. Ciprian STREZA
Prof. Dr. Sebastian MOLDOVAN

Pr. Prof. Dr. Constantin NECULA
Pr. Conf. Dr. Habil. Nicolae MOȘOIU
Pr. Conf. Dr. Habil. Constantin OANCEA
Conf. Dr. Habil. Ciprian TOROCZKAI
Conf. Dr. Habil. Alina PĂTRU

Comitetul de redacție:

SECRETAR DE REDACȚIE,

CORECTURĂ ȘI TEHNOREDACTARE:

Drd. MIHAI - FLORIN CHELCAN

Redacția și administrația:

Arhiepiscopia Sibiului
Str. Mitropoliei, nr. 35, 550179, Sibiu
E-mail: studia.doctoralia@gmail.com
Web: <https://teologie.ulbsibiu.ro/studia-doctoralia-andreiana/>

CUPRINS:

EDITORIAL	6
-----------------	---

BIBLICE – SISTEMATICE:

1. PR. DRD. IOAN MIHAI POP <i>Credință și religiozitate: o abordare interdisciplinară.....</i>	12
2. PR. PROF. DRD. CĂTĂLIN NICOLAE SPĂTARU <i>Rolul și importanța celor trei instituții - Biserica, Familia și Școala - în formarea și dezvoltarea tinerilor contemporani.....</i>	26
3. DRD. CRISTIAN CIORĂNEANU <i>Tămăduirea sufletească în contextul digitalizării.....</i>	36
4. PR. DRD. ALEXANDRU LETEA <i>Îngrijirea paliativă între practica secularizată și dimensiunea teologică.....</i>	49
5. PR. DRD. NICOLAE VELE <i>Diaspora ca Exil? Lecția misionară a migrației ruse în Franța secolului XX.....</i>	65
6. DRD. IOAN CORNIȚESCU <i>Viziunea teologică și estetică în iconografia Sfintei Casiana.....</i>	81
7. PR. DRD. FLORIN NICU-BODOC <i>Mântuitorul Iisus Hristos - Adam cel de pe urmă (I Corinteni 15, 45)</i>	90

8. PR. DRD. MIHAIL-IUSTIN MITREA
Aspecte ale exegezei biblice la Sfântul Chiril al Alexandriei..... 107
9. PROTOS. DRD. IUSTIN (MIRCEA-MIHAI) CIURDAR
„Lumina Neamurilor” - Cartea lui Isaia. O perspectivă teologică..... 119
10. DL. DRD. IOAN ALEXANDRU RIZEA-NIȚĂ
Josephus Flavius: Istoric al epocii Noului Testament..... 137

PRACTICE – ISTORICE

1. DRD. TEODOR MOGOȘ
Teme ale Vechiului Testament în predica actuală..... 157
2. PR. DRD. SILVICĂ-IONUȚ BUCȘĂNEANU
Receptarea Operei Părintelui Profesor Dr. Mihail Bulacu..... 173
3. PR. DRD. ANDREI RUSU
Sindromul Moldovenismului Pravoslavnic: implicații psihosociale, politice și religioase în Biserica Ortodoxă din Moldova. Studiu de caz asupra diasporei moldovenești..... 187
4. PR. DRD. PETRU DEACONU
Mănăstirile Bucovinei sub păstoria episcopului Evghenie Hacman (1835-1873)..... 222
5. PR. DRD. VICTOR-DĂNUȚ MUSCALU
Biserica „Sfinții Apostoli” din Brebina, Mehedinți – 155 de ani de la ultima refacere..... 236
6. DRD. IOAN PARASCHIV OPREA
Predica de la Clermont și motivațiile teologice în declanșarea primei cruciade..... 267

7. PR. DRD. IONEL CUȚUHAN	
<i>Unirea Principatelor, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, reformele și influența acestora asupra bisericii.....</i>	<i>280</i>
8. DRD. CALINIC (VASILE CRISTIAN) NISTOR	
<i>Mănăstirea Peri – ctitorie a Drăgoșeștilor.....</i>	<i>310</i>
9. PR. DRD. IUSTIN STÎNGĂ	
<i>Creștinismului vechi carpatic în preocupările istoriografice ale Părintelui Milan Șeșan.....</i>	<i>324</i>

**Sindromul moldovenismului Pravoslavnic: implicații psihosociale,
politice și religioase în Biserica Ortodoxă din Moldova.¹**

Studiu de caz asupra diasporei moldovenești

Pr. Drd. Andrei RUSU

Abstract:

This study takes a deep dive into the complex phenomenon of “Orthodox Moldovanism Syndrome,” an ideology that has significantly shaped the national identity and geopolitical orientation of the Republic of Moldova. This syndrome, closely linked to the historical and current relations between Moldova, Romania, and Russia, promotes a distinct Moldovan identity.

The research explores the evolution and manifestations of this ideology, with an emphasis on the role played by the Orthodox Church in promoting and consolidating it. It also analyzes the impact of the syndrome on the Moldovan diaspora, particularly on the community in Italy.

The study provides a detailed analysis of the history and evolution of Moldovanist ideology, highlighting its role in identity and geopolitical disputes in the region. It clarifies the meaning of key terms such as “Moldovenism” and “Orthodox” in the historical and political context of the region. It also analyzes how the Orthodox Church, especially the Metropolis of Chișinău, has been involved in promoting and legitimizing Moldovenist ideology, thus influencing political and social life in the Republic of Moldova.

In conclusion, this study provides a comprehensive perspective on the complexity and implications of the Moldovan Orthodox Syndrome, highlighting the interconnections between identity, religion, and politics in a regional context marked by historical and geopolitical tensions.

Keywords:

National Identity, Moldovanism, Orthodoxy, Diaspora, Geopolitics, Republic of Moldova, Russia, Romania

¹ Articol scris sub îndrumarea Conf. Univ. Dr. Cristian Sonea, care și-a dat acordul scris pentru publicare.

Definirea termenilor

Din punct de vedere etimologic, cuvântul „sindrom” derivă din grecescul „συνδρομή” (syndromi) care este compus din prefixul „σύν” (syn), cu sensul de „împreună” sau „cu” și substantivul „δρόμος” (dromos) tradus prin „drum”, „cale” sau „cursă”. Astfel, literalmente, „συνδρομή”, din grecește, se traduce „a alerga împreună” sau „a merge pe același drum”². Termenul a ajuns în limba română prin intermediul limbii franceze.

Din vremea lui Hipocrate și până la mijlocul secolului al XX-lea, termenul sindrom a fost utilizat în sfera medicală pentru a desemna anumite stări patologice asociate cu o serie de simptome simultane.³

La mijlocul secolului al XX-lea, termenul „sindrom” a început să fie întrebuințat dincolo de utilizarea sa strict medicală, extinzându-se pentru a defini anumite procese sociale și culturale complexe. Astfel, „sindrom” a devenit un concept universal, utilizat pentru a descrie nu doar afecțiuni clinice, ci și fenomene sociale, comportamentale sau culturale. În acest nou context, sindromul poate desemna orice situație sau set de caracteristici care sunt considerate neobișnuite sau remarcabile.⁴

Astăzi, termenul „sindrom” este folosit pentru a exprima o gamă largă de fenomene, de la complexități ale bolilor până la trăsături sociale sau comportamentale care caracterizează anumite grupuri sau situații. Această extindere a sensului reflectă o schimbare profundă în modul în care percepem și analizăm realitatea, permițându-i cuvântului „sindrom” să devină un simbol al complexităților lumii moderne.⁵

² G. Ioanidu, *Dicționarul Emino-Românescu*, Tipografia Statului, București, 1864, p. 679.

³ Kenneth Nugent et al., „When should clinicians use the term syndrome?”, *The American Journal of the Medical Sciences* 365, 6 (iunie 2023), pp. 475–479.

⁴ Stanley Jablonski, „Syndrome: Le Mot de Jour”, *American Journal of Medical Genetics* 39, 3 (iunie 1991), pp. 342–346. and further refinement of the definition as a condition marked by a cluster of symptoms occurring together coincidentally, gradually restored the popularity of the term to where\n, syndrome\n, is now one of the most frequently used designations of morbid states in the literature. There are numerous definitions of\n, syndrome\n, currently in use. One which is accepted by most dysmorphologists, geneticists, and some clinicians states that\n, syndrome\n, is an etiologically defined entity of unknown pathogenesis. However, most writers use the term randomly to denote any abnormal condition, whether medical, social, or behavioral, when a more satisfactory designation cannot be found or created, or to emphasize special complexity (syndromic qualities?

⁵ Stanley Jablonski, „Síndrome: un concepto en evolución”, *Acimed* 3, 1 (1995), pp. 30–38.

„Moldovenismul” desemnează o ideologie fundamentalistă, creată și promovată de istoriografia sovietică, fiind o pseudoștiință menită să legitimeze anumite pretenții teritoriale și identitare ale Moscovei. Această ideologie a fost inițiată și susținută de academicianul Artiom Lazarev în a doua jumătate a secolului al XX-lea, devenind un instrument esențial în strategiile geopolitice ale Rusiei sovietice. Cercetătorii identifică două motive principale pentru crearea moldovenismului. Primul este legat de necesitatea de a atribui o identitate distinctă teritoriului și populației forțat rupte de România Mare cu o integritate teritorială clară, transformat ulterior în republică unională a imperiului sovietic. Al doilea motiv se referă la anticiparea unei posibile reactivări a sentimentului național în teritoriul pruto-nistrean, Moscova sovietică luând în calcul posibilitatea ca acest teritoriu să-și dorească să revină la țara de origine, România, într-un context internațional sau regional favorabil. Pentru a împiedica acest fapt, a fost formulată ideologia moldovenismului.⁶

După dobândirea independenței Republicii Moldova, ideologia moldovenismului a fost reformulată în cadrul disputelor etnice, fiind utilizată ca un instrument politic pentru a soluționa, cel puțin în aparență, conflictul de factură etnică de la începutul anilor 1990. În acest sens, s-a încercat excluderea din discursul oficial a sintagmelor „limba română”, „istoria românilor”, „identitate românească” și înlocuirea lor cu termeni precum „limba moldovenească”, „istoria Moldovei”, „identitate moldovenească”. După anul 2000, odată cu venirea la putere a Partidului Comuniștilor din Moldova, ideologia moldovenismului a fost ridicată la rang de politică de stat, fiind promovată activ de figuri precum Vasile Stati, Victor Stepaniuc, Sergiu Nazaria și alții.

În prezent, ideologia moldovenistă continuă să promoveze un discurs antiromânesc și antioccidental, accentuând diferențele dintre moldoveni și români și minimalizând legăturile istorice și culturale dintre cele două maluri de Prut. Totodată, această ideologie susține apropierea Republicii Moldova de Rusia, prezentând legăturile cu Moscova ca fiind naturale și benefice pentru identitatea și viitorul țării. În acest context, moldovenismul continuă să acționeze ca un instrument ideologic care încearcă să redefinească identitatea națională a românilor din Republica Moldova în sensul unei orientări pro-ruse și antioccidentale.

⁶ Dorin Cimpoș, „Moldovenism versus Românism (I)”, în *Limba Română, Revistă de știință și cultură*, 1 (237) (2017), pp. 52–53.

Termenul „pravoslavnic” derivă etimologic de la slavonescul „*православие*” (pravoslavie), care este compus din cuvintele „*право*” (pravo), tradus „corect” sau „adevărat” și „*славие*” (slavie) – de la slavonescul „*слава*” (slava) care, în acest context, se traduce „laudă” sau „doxologie”. Astfel, „*православие*” conține termenii slavi „*правильное славление*” (pravilinoeslavenie) și se traduce literalmente prin „slăvire corectă” sau „laudă adevărată”. Termenul este folosit pentru a desemna învățătura și practica corectă, ortodoxă a creștinismului, care implică păstrarea adevăratei credințe și tradiții stabilite de biserica primară.

În limba slavonă cuvântul „*православие*” a apărut ca echivalent al termenului grecesc „*ορθοδοξία*” (ortodoxia), unde „*ορθός*” înseamnă „drept”, „adevărat”, „după cuviință” și „*δόξα*” – „opinie”, „învățătură”, „mărire”, traducându-se „dreaptă învățătură” sau „mărire adevărată”⁷. Sintagma „*православная вера*” (pravoslavnaia vera), tradusă prin „credință ortodoxă”, este utilizată încă în secolul al XI-lea, de către mitropolitul Kievului, Ilarion, în „Cuvântul de lege și har”, în contextul elogiului adus cneazului Vladimir care, ca și apostolul Pavel, a învățat „credința ortodoxă/ *православная вера*” pe pământurile Rusiei⁸. Până în secolul al XVI-lea, în Principatele Române, termenul „pravoslavnic” provenit din slavonescul bisericesc era folosit pentru a desemna creștinismul ortodox. Din secolul al XVI-lea, când limba română și-a consolidat poziția în cadrul bisericii și al vieții culturale⁹, termenul a fost înlocuit treptat cu echivalentele românești „drept credincios”, „drept măritor” creștin, iar apoi cu „ortodox”.

Pe lângă înțelesul de „dreaptă credință” și ca termen care stabilește și descrie învățătura, practicile liturgice și ritualurile în Biserica Ortodoxă, termenul „pravoslavnic” mai poartă și o conotație de loialitate față de tradițiile naționale și culturale specifice poporului rus. Acest termen reflectă nu doar adeziunea la credința ortodoxă, ci și un angajament profund față de o identitate națională și spirituală, așa cum s-a manifestat de-a lungul istoriei în diverse regiuni încadrate în hotarele Imperiului Rus. Actualmente, considerându-se drept cea mai influentă și numeroasă

⁷ С.С. Аверинцев, „Православие”, în *Новая философская энциклопедия*, vol. 3, Мысль, Москва, 2010, p. 312–316.

⁸ Илариона, митрополита киевского, „Слово о Законе и Благодати”, în *Богословские Труды* 28 (1987), trad. А. Белицкой, p. 322.

⁹ Gheorghe Chivu, „Scrisul religios și unitatea limbii române”, în *Limba Română, Revistă de Știință și Cultură* 5-6 (247-248) (2018), p. 10-15.

ramură a Ortodoxiei mondiale, Biserica Ortodoxă Rusă (*Русская Православная Церковь*), promovează conceptul de „pravoslavnic” ca un element esențial al identității naționale ruse în întreg spațiul post-sovietic.¹⁰ A. Șcipcov definește ortodoxia rusă drept

„baza ideologică, semantică a nucleului civilizațional în jurul căruia se construiește identitatea rusă. Stabilitatea acestui nucleu civilizațional asigură nu numai integritatea și unitatea spațiului cultural și istoric intern rus, ci și atractivitatea acestuia pentru creștinii ortodocși din alte țări, precum și pentru susținătorii valorilor tradiționale care aparțin altor credințe”.¹¹

Alexandr Dughin, unul dintre arhitecții ideologiei „russkii mir”, oferă termenului „*православие*” (pravoslavie) un înțeles geopolitic și altul mistic. El vorbește de două ortodoxii – ortodoxia rusă și ortodoxia greacă:

„După căderea Bizanțului, conștiința de sine rusă a căutat o nouă identificare kerygmatică. Am făcut parte din oicumena bizantino-ortodoxă. Oicumena s-a încheiat (atât din punct de vedere politic, cât și bisericesc). Acum am devenit un întreg rusec. Apare o conștiință de sine religioasă și politică specifică Moscovei – a treia Roma. Acesta este un fel de „sionism” rusec, o conștientizare că rușii sunt aleși de Dumnezeu. A doua versiune este greco-ortodoxă, care insistă atât după unirea, cât și după căderea Constantinopolului, că Rusia este doar o parte a lumii ortodoxe, aflată sub auspiciile patriarhilor fanarioți din Constantinopol”.¹²

Conform teoriei lui Dughin, Moscova devine „a treia Romă”, asumându-și soarta mistică a Ortodoxiei. Rusia rămâne singurul „spațiu mare” geopolitic în care a existat politica ortodoxă și Biserica Ortodoxă. Rusia devine succesorul Bizanțului atât din motive teologice, cât și la nivel geopolitic. Acest fapt a și determinat formarea conceptului despre poporul rus ca „popor al lui Dumnezeu”. Din acest concept se extrage și dimensiunea mistică a cuvântului „*православие*”: Rusia, recunoscută

¹⁰ В.А. Щипков, „Системное давление США на Русскую Православную Церковь в идейном и геополитическом противостоянии”, *Ортодоксия, Научный Журнал* 1 (2022), p. 12.

¹¹ В.А. Щипков, „Системное давление США на Русскую Православную Церковь в идейном и геополитическом противостоянии”, p. 18.

¹² А.Г. Дугин, *Археомодерн*, Арктогея, Москва, 2011, pp. 100–101.

drept „chivotul mântuirii” sau „țara sfântă”, este ultimul „katechon”. În virtutea acestui fapt, întreaga lume ortodoxă este chemată să se supună autorității spirituale a Moscovei, iar cei care se împotrivesc sunt considerați uzurpatori ai funcției eshatologice a poporului rus, moștenită de la Imperiul Bizantin.¹³ Atât Dughin, cât și Șcipcov încadrează Republica Moldova în Biserica Pravoslavnică Rusă, deci ca parte componentă a ideologiei „russkii mir”.¹⁴

Definirea și caracteristicile conceptului „Sindromul Moldovenismului Pravoslavnic”

Pornind de la înțelesul fiecărui cuvânt al sintagmei Sindromul Moldovenismului Pravoslavnic, definim conceptul drept un fenomen complex, care s-a dezvoltat în ținutul românesc dintre Prut și Nistru pe parcursul ultimilor două sute de ani, de când această parte de pământ românesc a fost anexată de Imperiul Rus. Actualmente, conceptul reflectă oscilațiile geopolitice ale Republicii Moldova între Est și Vest, marcate de influențele ortodoxiei ruse și de tensiunile dintre identitatea românească și cea „moldovenească”. Din acest punct de vedere, sindromul reprezintă disputele culturale și identitare din Republica Moldova, în care accentul cade pe sentimentele filoruse, fiind întreținut și alimentat de forțele politice proruse, antiromânești și antioccidentale, care încearcă să construiască și să consolideze o identitate națională moldovenească bazată pe valorile și tradițiile pravoslavnice, promovate de Biserica Ortodoxă Rusă. Pentru o mai bună înțelegere a conceptului, vom identifica principalele caracteristici care definesc Sindromul Moldovenismului Pravoslavnic. Acestea includ:

Orientarea religioasă și geopolitică a Republicii Moldova

a) Creștinismul pravoslavnic ca pilon identitar. Biserica Ortodoxă este una majoritară în Republica Moldova. Conform ultimului recensământ din anul 2014, 96,8 % din populația țării s-au declarat creștini ortodocși.¹⁵ Din punct de

¹³ A. Дугин, *Основы Геополитики*, Арктогея, Москва, 2007, p. 224-226.

¹⁴ Andrei Rusu, „Biserica ortodoxă din Republica Moldova în contextul geopoliticii europene: între russkii mir și Biserica Neamului”, în *Tabor* XVIII, 8 (august 2024), p. 68-72.

¹⁵ „Rezultatele Recensământului Populației și al Locuințelor 2014”, *statistica.gov.md*, <https://statistica.gov.md/ro/recensamantul-populatiei-si-al-locuințelor-2014-122.html>

vedere administrativ, Biserica Ortodoxă din Republica Moldova este divizată în două structuri distincte: Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, subordonată canonic Patriarhiei Ruse și în același timp, majoritară din punctul de vedere al numărului de biserici, al clericilor și credincioșilor și Mitropolia Basarabiei, parte componentă a Patriarhiei Române. Disputa dintre aceste două mitropolii este una de ordin istoric, canonic, identitar și implică și controverse geopolitice. În virtutea faptului că este majoritară, Mitropolia subordonată Moscovei reușește să promoveze ortodoxia pravoslavnică drept gardian al „dreptei credințe”, înlăturând orice opoziție venită din cealaltă parte a lumii ortodoxe. De asemenea, pornind de la acest manifest, ortodoxia pravoslavnică este văzută și ca factor esențial al identității naționale moldovenești. Astfel, creștinismul pravoslavnic promova de Biserica afiliată canonic Bisericii Ortodoxe Ruse depășește limitele unei mărturisiri de credință evanghelică și constituie un vector care susține un sentiment de apartenență la spațiul istoric, cultural și tradițional al Rusiei.

0) Diferendul Mitropoliilor. Ambele structuri administrative bisericesti fac parte din Biserici Ortodoxe Autocefale, aflate în comuniune euharistică și integrate în comuniunea tuturor Bisericilor Ortodoxe. Atât Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, subordonată Patriarhiei Moscovei, cât și Mitropolia Basarabiei, afiliată Patriarhiei Române, își organizează activitatea liturgică conform calendarului iulian neîndreptat, prăznuind aceleași sărbători religioase. Ambele folosesc limba română în cultul liturgic și întrebuițează aceleași cărți de cult, tipărite de editurile Patriarhiei Române. Clericii, în mare parte, au fost educați în aceleași instituții teologice de pe un mal sau altul al Prutului, cinstesc aceiași sfinți români și păstrează tradițiile și obiceiurile religioase specifice locului. Totuși, în ciuda acestor elemente comune, disputele dintre cele două mitropolii se axează pe chestiuni identitare și istorice, influențate de substratul geopolitic al regiunii. Aceste neînțelegeri nu țin de aspecte teologice sau doctrinare, ci mai degrabă de interpretări ale identității naționale și religioase, reflectând tensiunile dintre influența rusă și românească asupra Republicii Moldova. Din acest punct de vedere, Sindromul Moldovenismului Pravoslavnic se manifestă printr-o profundă fobie față de Biserica Ortodoxă Română, văzută ca fiind „papistașă” datorită adoptării calendarului gregorian și percepută ca moralmente decăzută din cauza relațiilor bilaterale pe care le întreține cu Europa

Occidentală. Această percepție este alimentată de o retorică a creștinismului pravoslavnic ce impune menținerea unei distanțări față de influențele occidentale, care sunt interpretate ca o amenințare la adresa valorilor tradiționale ortodoxe. În același timp, Sindromul promovează ortodoxia specifică *lumii ruse* drept singura formă autentică a ortodoxiei, considerată unică în capacitatea sa de a conduce la dobândirea Împărăției lui Dumnezeu. Astfel, Biserica Ortodoxă Rusă este idealizată ca fiind păstrătoarea pură a tradițiilor ortodoxe și din acest punct de vedere Biserica Ortodoxă din Republica Moldova insistă să urmeze cu fidelitate canonul Patriarhiei Ruse, considerându-se parte a acestei „puteri”.

Ortodoxia geopolitică rusă.¹⁶ Prin prisma ortodoxiei pravoslavnice, Republica Moldova se consideră încadrată în sfera de influență a ruskii mir. Din acest punct de vedere, conceptul Sindromul Moldovenismului Pravoslavnic are o puternică dimensiune geopolitică, susținând legăturile strânse ale Republicii Moldova cu Rusia și respingerea influențelor occidentale, văzute ca o amenințare la adresa valorilor tradiționale și ortodoxe. Astfel, Moldova este plasată într-un spațiu cultural și politic dominat de Rusia, văzută ca principal protector și promotor al creștinismului pravoslavnic. Pe parcursul celor treizeci de ani de independență a Republicii Moldova, Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove a conlucrat în mod activ cu guvernările proruse pentru păstrarea unui *statu-quo* politic favorabil intereselor Moscovei în regiune.

Retorică antiromânească și antioccidentală

0) Respingerea identității românești și promovarea moldovenismului ca ideologie politică. Sindromul accentuează ideea unei identități moldovenești separate de cea românească, bazându-se pe argumente istorice, culturale și religioase, care susțin o tradiție moldovenească aparte. Conform ultimului recensământ din Republica Moldova, organizat în 2014, 75,1% din cetățenii care și-au declarat etnia, au susținut că sunt moldoveni și doar 7,0% români.¹⁷ Astfel, prin interpretări greșite sau eronate ale datelor istorice, promotorii moldovenismului resping identitatea românească a populației de la est de Prut și

¹⁶ Această sintagmă întrebuițată în contextul cercetării noastre aparține lui Alexandr Dughin. Vezi: А. Дугин, *Основы Геополитики*, p. 222.

¹⁷ „Rezultatele Recensământului Populației și al Locuințelor 2014”.

promovează o identitate moldovenească distinctă, cu rădăcini slave, ancorată în cultura, civilizația și ortodoxia rusească.

Mai nou, cu privire la acest subiect, în Republica Moldova a apărut un nou curent ideologic, promovat de Iurie Roșca. Influențat de ideologia lui Aleksandr Dughin, Roșca introduce un segment centrist în dezbateră identitară, de nuanță „suveranistă”.¹⁸ El consideră această problemă o „dezbateră extenuantă și sterilă” care „mimează stabilitatea politică internă, periclitează integritatea politică a țării și consumă în van energiile colective”.¹⁹ Apelând la sensibilitățile minorităților etnice în legătură cu problema identitară și evidențiind simplitatea „populară” a moldovenilor cu mai puțină educație, Roșca crede că, pentru a încheia ostilitățile pe această temă, trebuie să susținem că „toți cetățenii din Republica Moldova, indiferent de originea lor etnică, sunt moldoveni, termenul având și o semnificație politonimică”.²⁰

Însă, consideră Roșca, pentru că acest subiect are conotație geopolitică și pentru că este dirijat din exterior, este improbabil de a fi soluționat.²¹ Sindromul Moldovenismului Pravoslavnic este alimentat și de această ideologie centristă.

Opoziția față de lumea occidentală. Fiind construit pe ideologia dughinistă, în care Sfânta Rusie este văzută ca ultimul katechon, sindromul vizează occidentul ca pe o lume decăzută moral și spiritual.²² Influențele occidentale au capacitatea să erodeze valorile și tradițiile pravoslavnice. În acest context, occidentalizarea este percepută ca un proces negativ care slăbește coeziunea socială și identitatea națională, construite pe ortodoxia rusă. În duh dughinist, Iurie Roșca consideră Republicii Moldova în Uniunea Europeană drept „orbire geopolitică”, pentru că „Uniunea Europeană a fost încă de la bun început o structură artificială, care violează suveranitatea națională, interesele economice, tradițiile, religia și identitatea culturală ale fiecărei națiuni europene, care au fost atrase în acest proiect geopolitic de către elitele globale în interesul lor financiar egoist”.²³ Punctul de vedere a lui Roșca reprezintă conceptul stângist și este manifestarea Sindromului Moldovenismului Pravoslavnic.

¹⁸ Iurie Roșca, *Ortodoxie și naționalism economic: articole, recenzii, traduceri*, Mica Valahie, București, 2017, p. 25-27.

¹⁹ Iurie Roșca, *Ortodoxie și naționalism economic*, p. 26.

²⁰ Iurie Roșca, *Ortodoxie și naționalism economic*, p. 26.

²¹ Iurie Roșca, *Ortodoxie și naționalism economic*, p. 27.

²² А. Дугин, *Основы Геополитики*, p. 225.

²³ Iurie Roșca, *Ortodoxie și naționalism economic*, p. 31.

Aspecte politice și sociale ale Sindromului Moldovenismului Pravoslavnic

Instrumentalizarea ortodoxiei în scopuri politice. În Republica Moldova, problemele religioase și identitare sunt adesea instrumentalizate în bătălii electorale și scopuri politice. În marea majoritate a cazurilor, Mitropolia Moldovei, afiliată Patriarhiei Ruse, se poziționează de partea partidelor proruse, promovând politici caracteristice ideologiei ruskii mir. Acest fapt reprezintă o manifestare clară a Sindromului Moldovenismului Pravoslavnic. Cealaltă Mitropolie, subordonată Patriarhiei Române, fiind minoritară, este nereprezentativă, prin opțiunile sale politice, pentru bazinul electoral moldovenesc. Este adevărat că, în virtutea faptului că este în opoziție cu Mitropolia Moldovei, se situează pe traiectoria prooccidentală a parcursului politic moldovenesc.

Conform articolului 15, punctul 2 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind cultele religioase și părțile lor componente, votată de Parlamentul Republicii Moldova pe data de 27 decembrie 2011, „statul nu intervine în activitatea religioasă a cultelor. Cultele religioase și părțile lor componente se vor abține de la exprimarea sau manifestarea publică a preferințelor lor politice sau favorizarea vreunui partid politic ori a vreunei organizații social-politice”.²⁴ Pentru „efectuarea agitației electorale și/sau susținerea financiară sau materială a concurenților electorali”, articolul 24, punctul 2, litera f al aceleiași legi, prevede suspendarea activității cultelor religioase.²⁵

Conform documentului „Fundamentele concepției sociale a Bisericii Ortodoxe Ruse”, adoptat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, la Moscova, în perioada 13-16 august 2000,²⁶ este inadmisibilă implicarea Bisericii în „lupta politică, agitațiile electorale, campaniile în sprijinul unor partide politice sau persoane private

²⁴ „Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.125-XVI din 11 mai 2007 privind cultele religioase și părțile lor componente”, *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* 34-37 (4072-4075) (17 februarie 2012), p. 9.

²⁵ „Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.125-XVI din 11 mai 2007 privind cultele religioase și părțile lor componente”, p. 10.

²⁶ „Основы Социальной Концепции Русской Православной Церкви”, <http://www.patriarchia.ru/>, <http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html>; Versiunea românească a acestui document, în traducerea lui Ioan I. Ică, este publicată în Ioan I. Ică, Germano Marani, *Gândirea socială a bisericii: fundamente, documente, analize, perspective*, Deisis, Sibiu, 2002, p. 185-268.

și al unor lideri publici sau politici”.²⁷

Inadmisibilitatea implicării clericului în politică este prevăzută și de hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Hotărârea Sfântului Sinod nr. 1676 din 5-7 martie 2008 cu privire la implicarea clericului în politică stabilește următoarele:

„În conformitate cu Sfintele Canoane ale Bisericii Universale (6 Apostolic, 7 Sinodul IV Ecumenic, 10 Sinodul VII Ecumenic, 11 Sinodul local Cartagina), care stipulează că printre îndeletnicirile incompatibile cu slujirea și demnitatea clericului se numără și aceea de «a primi asupra sa dregătorii sau îndeletniciri lumești», arhierului, preotului, diaconului și monahului îi este interzis să facă politică partinică, să fie membru al unui partid politic, să participe la campanii electorale, să candideze și să devină membru al Parlamentului sau consiliilor locale, primar, viceprimar sau să ocupe funcții în administrația publică centrală și locală”.²⁸

Principiul neimplicării Bisericii în politică este promovat și de Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove. Cel mai recent mesaj, în care această instituție „condamnă vehement implicarea clericilor în politică sau în activități de propagandă”,²⁹ și în care atenționează că „va lua toate măsurile necesare pentru a preveni implicarea clericilor în activități cu tentă politică sau electorală”,³⁰ a fost transmis cu ocazia apariției în presa de la Chișinău a unor informații precum că preoții Mitropoliei Chișinăului și Întregii Moldove se organizează în grupuri și fac vizite cu tentă electorală la Moscova³¹.

²⁷ Ioan I. Ică, Germano Marani, *Gândirea socială a bisericii*, p. 200.

²⁸ „Hotărârea Sfântului Sinod nr. 1676 din 5-7 martie 2008/ Reexaminarea hotărârii Sfântului Sinod nr. 410/2004 privind problema implicării preoților în politică”, <https://patriarhia.ro/>, <https://patriarhia.ro/hotararea-sfantului-sinod-nr-1676-din-5-7-martie-2008-2837.html>.

²⁹ „Poziția Mitropoliei Moldovei cu privire la pelerinajele recente în Federația Rusă”, <https://mitropolia.md/>, <https://mitropolia.md/pozitia-mitropoliei-moldovei-cu-privire-la-pelerinajele-recente-in-federatia-rusa/>.

³⁰ „Poziția Mitropoliei Moldovei cu privire la pelerinajele recente în Federația Rusă”.

³¹ „Preoți, în drum spre Moscova, surprinși în aeroport. Reacțiile fețelor bisericesti și ale primarilor din localitățile în care slujesc, între: «Care ar fi problema?» și «Dacă pleacă după bani de la Șor, nu-i normal»”, <https://www.zdg.md/>, <https://www.zdg.md/investigatii/>

Astfel, chiar dacă atât legislația Republicii Moldova, cât și prevederile instituției eclesiastice interzic amestecul Bisericii în politică, realitatea demonstrează că aceste reglementări sunt adesea încălcate. Clerul ortodox, în special cel afiliat Mitropoliei Chișinăului și Țintregii Moldove, continuă să joace un rol activ în viața politică, influențând orientările electorale și politice ale credincioșilor.³² Situația evidențiază persistența Sindromului Moldovenismului Pravoslavnic, unde aspectele religioase sunt utilizate pentru a legitima orientările geopolitice ale țării. Această instrumentalizare a religiei în scopuri politice reflectă o tradiție îndelungată de manipulare ideologică în regiune, unde ortodoxia pravoslavnică și ideologia moldovenistă sunt utilizate pentru a crea și menține o identitate națională distinctă, orientată mai degrabă către Est decât către Vest. În acest context, Sindromul Moldovenismului Pravoslavnic devine nu doar un fenomen cultural și identitar, ci și un instrument strategic în mâinile celor care doresc să controleze direcția politică a Republicii Moldova, menținând-o într-o sferă de influență estică, în pofida aspirațiilor de integrare europeană ale unei părți semnificative a populației.

A. Aspectele sociale ale Sindromului Moldovenismului Pravoslavnic. Implicarea Bisericii în construcția identității moldovenești, distinctă de cea românească, promovarea ideii mesianice cu privire la Biserica Ortodoxă Rusă și a poporului rus în detrimentul Ortodoxiei universale, oferirea sprijinului Bisericii unor formațiuni politice pro-Est și anti Occident, toate acestea produc o influență puternică asupra comportamentului social al cetățenilor din Republica Moldova. Unul dintre efectele sociale evidente ale acestui sindrom este polarizarea societății în jurul identității naționale. Prin promovarea unei identități distincte, moldovenești, diferită de cea românească, se creează o diviziune între cei care se identifică cu valorile și tradițiile promovate de Biserica Ortodoxă Rusă și cei care se simt mai aproape de valorile europene și de identitatea românească. Polarizarea se produce și din cauza disputelor politice și geopolitice, în care este antrenată Biserica. De asemenea, sindromul, din perspectivă socială, afectează libertatea de exprimare și procesul democratic prin impactul semnificativ asupra alegerilor și alimentează reticența față

[ancheta/video-preoti-in-drum-spre-moscova-surprinsi-in-aeroport-reactiile-fetelor-bisericesti-si-ale-primarilor-din-localitatile-in-care-slujesc-intre-care-ar-fi-problema-si-daca-pleaca-dupa-banide-la-sor-nu/](#).

³² Victor Moșneag, „Biserica politică din Moldova”, <https://www.zdg.md/>, <https://www.zdg.md/stiri/politic/biserica-politica-din-moldova-2/>.

de reformele sociale și economice, care nu corespund intereselor *lumii ruse*.

În concluzie, vom afirma că Sindromul Moldovenismului Pravoslavnic reprezintă o formă complexă de naționalism moldovenesc, care combină influențele religioase ortodoxe cu un proiect politic și cultural, caracteristice ideologiei ruskii mir. Acest sindrom reflectă eforturile de a redefini identitatea națională a cetățenilor Republicii Moldova într-un mod care să-i separe de România și Occident, ancorându-i în valorile și tradițiile ortodoxiei pravoslavnice și subliniind legăturile culturale și istorice cu Rusia.

Sindromul Moldovenismului Pravoslavnic – o ideologie de export în diaspora moldovenească

1. Diaspora moldovenească: definiție și scurte analize.

Conform Programului Național „Diaspora” pentru anii 2024-2028, aprobat de guvernul Republicii Moldova în anul 2023, prin sintagma „diaspora Republicii Moldova” înțelegem „comunitatea persoanelor fizice care se identifică ca fiind originare din Republica Moldova, stabilite temporar sau permanent peste hotarele țării și descendenții acestora, precum și comunitățile formate de aceștia”.³³ Datorită poziției sale geografice, dar și a faptului că face parte din țările fostei Uniuni Sovietice, fapt care a generat un conflict militar, corupție și sărăcie, dispute identitare și oscilații geopolitice, Republica Moldova se consideră mai mult „o țară de origine a migrației decât o țară de destinație sau tranzit al migranților”.³⁴ Actualmente, din cauza războiului dus de Rusia în Ucraina, numărul migranților moldoveni spre Rusia, Ucraina sau țările din Comunitatea Statelor Independente s-a micșorat și au crescut considerabil fluxurile de migranți moldoveni spre Uniunea Europeană și America de Nord. În același timp, Republica Moldova a devenit țară de tranzit sau destinație pentru ucrainenii refugiați din cauza războiului.³⁵

³³ „Programului Național «Diaspora» pentru anii 2024-2028”, *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* 61-63 (9098-9100) (9 februarie 2024), p. 36.

³⁴ „Strategia Națională «Diaspora - 2025»”, *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* 49-54 (5482-5487) (4 martie 2016), p. 32.

³⁵ Aurelia Peru-Balan, „Evoluția politicii de migrație în Uniunea Europeană: noi provocări în contextul războiului din Ucraina”, în *Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale*, vol. 2, „Print-Caro” SRL, Chișinău, 2022, pp. 155–162.

Analizele din ultimii ani indică spre faptul că Republica Moldova are cele mai înalte rate de emigrare din întreaga lume.³⁶ Făcând trimitere la datele și constatările Inițiativei „eXpertise” privind migrația (MIEUX+), Programului Național „Diaspora” pentru anii 2024-2028 arată că „numărul de cetățeni moldoveni care locuiesc în străinătate ajunge la peste 1 milion de persoane, ceea ce constituie o rată de emigranți de aproximativ 38% din numărul total al populației, dintre care 47% locuiesc în UE”.³⁷ Conform datelor Inspectoratului General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova pentru anii 2020-2022, Italia este țara din Uniunea Europeană care găzduiește cel mai mare număr de moldoveni.³⁸

Conform datelor din 2021, Organizația Internațională pentru Migrație plasează Italia pe locul doi (pe primul loc fiind România), după numărul de moldoveni care locuiesc în această țară.³⁹

Sindromul Moldovenismului Pravoslavnic nu se limitează doar la teritoriul Republicii Moldova. Această ideologie este exportată și în comunitățile diasporei moldovenești. Exportul are loc prin canale multiple, principalele fiind parohiile ortodoxe moldovenești din diaspora, afiliate Patriarhiei Moscovei. Fiind cea mai numeroasă, diaspora moldovenească din Italia oferă un cadru amplu pentru analiza fenomenului în afara granițelor Republicii Moldova.

2. **Sindromul Moldovenismului Pravoslavnic. Studiu de caz: Italia.**

Fenomenul migrației moldovenilor în Italia a început în anul 1999, iar printre cauzele esențiale care au produs acest fenomen se numără tranziția de la sistemul politic și economic specific Uniunii Sovietice la economia de piață și democrație, fapt

³⁶ „Studiul datelor privind migrația, produs de GMDAC al OIM. Raport pentru Moldova”, <https://moldova.iom.int/>, p. 5, https://moldova.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1626/files/documents/GMDAC%2520MOLDOVA%2520Report_RO_010621_rev.pdf.

³⁷ „Programului Național «Diaspora» pentru anii 2024-2028”, p. 40.

³⁸ *Compendiul Statistic al Profilului Migrațional Extins al Republicii Moldova pentru anii 2020-2022*, Chișinău, 2023, p. 12.

³⁹ „Studiul datelor privind migrația, produs de GMDAC al OIM. Raport pentru Moldova”, p. 8. Statisticile prezentate în acest studiu ar putea fi influențate de faptul că mulți cetățeni ai Republicii Moldova, care au obținut și cetățenia română, și-au perfectat cărți de identitate românești, ceea ce implică și înregistrarea unui domiciliu în România. Totuși, de multe ori, acești cetățeni declară un domiciliu în România, dar continuă să locuiască în Republica Moldova. Acest aspect poate afecta acuratețea datelor statistice privind populația rezidentă.

care a generat criza economică și șomajul.⁴⁰ Un alt factor care a condiționat migrația a fost criza financiară rusească din august 1998, care a afectat considerabil economia Republicii Moldova și a provocat sărăcie în mijlocul populației moldovenești.⁴¹ Potrivit datelor statistice italiene, numărul moldovenilor stabiliți legal, cu permis de ședere, în Italia a crescut de la 15 persoane în 1997 la 140 954 în 2010. La începutul anului 2015 erau înregistrați oficial 147 388 de moldoveni în Italia.⁴² Datele statistice oficiale din anul 2020 estimează un număr de aproximativ 200 000 de moldoveni stabiliți în Italia,⁴³ însă această cifră nu reflectă realitatea completă. O parte semnificativă a moldovenilor care dețin cetățenie română sau care nu sunt înregistrați oficial nu sunt luați în calcul în statisticile oficiale. Estimările informale sugerează că numărul real de moldoveni din Italia este mai mare, având în vedere aceste categorii omise din datele oficiale.

În ceea ce privește integrarea comunităților parohiale ortodoxe ale moldovenilor din Italia, marea majoritate a acestora se subordonează canonic fie Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, care aparține Patriarhiei Române, fie Vicariatului Episcopal pentru parohiile moldovenești din Italia din cadrul Patriarhiei Ruse. Pornind de la faptul că aceste două instituții ecleziastice aparțin Patriarhiilor care se află într-un conflict istoric, canonic, identitar și jurisdicțional legat de Biserica Ortodoxă din Republica Moldova, este firesc ca acest diferend să se extindă și în diaspora moldovenească din Italia. Astfel, disputa dintre Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei, și Mitropolia Basarabiei, subordonată Patriarhiei Române, este prezentă și în rândul diasporei moldovenești din Italia. În acest context, Sindromul Moldovenismului Pravoslavnic se manifestă și în diasporă prin conflictele legate de identitatea națională și apartenența la una dintre Patriarhiile Ortodoxe, producând sciziune între cei care susțin o orientare pro-rusă și cei care își afirmă apartenența la tradițiile și valorile românești.

⁴⁰ Tatiana Nogailic, *Moldovenii în Italia: globalizarea, efectele migrației și asocierea diasporală*, Verlag nichtermittelbar, Chișinău, 2016, p. 43.

⁴¹ Ecaterina Deleu, *Generații secunde de migrație: cazul Republicii Moldova* (Seria „Migrația: probleme și oportunități”), Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău, 2017, p. 69.

⁴² Ecaterina Deleu, *Generații secunde de migrație*, p. 76-77.

⁴³ „Studiul datelor privind migrația, produs de GMDAC al OIM. Raport pentru Moldova”, p. 8.

În cele ce urmează, vom analiza specificul și modul de manifestare a Sindromului în Europa Occidentală, având drept model diaspora moldovenească din Italia, considerată cea mai mare din punct de vedere numeric. Pentru cercetarea noastră, pe lângă utilizarea documentelor oficiale disponibile în Cancelariile și Arhivele Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei și a Vicariatului Episcopal pentru parohiile moldovenești din Italia și în Buletinele oficiale ale Patriarhiei Române și ale Patriarhiei Ruse, vom implementa metoda interviului. Această metodă ne va permite colectarea datelor calitative direct de la arhierii acestor episcopii, pentru a explora perspectivele lor asupra vieții spirituale și identitare din diaspora moldovenească din Italia.

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. În acest subcapitol vom analiza acțiunile Bisericii Ortodoxe Române în organizarea vieții religioase în comunitățile moldovenești din diaspora italiană. Înființată pentru a răspunde nevoilor crescânde ale credincioșilor ortodocși români din Italia, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei a jucat un rol esențial în deschiderea și buna funcționare a unor parohii moldovenești din această țară. Prin serviciile sale liturgice, activitățile pastorale și preocuparea pentru integrarea spirituală a moldovenilor, episcopia contribuie la păstrarea identității naționale și religioase și la crearea unui spațiu de comuniune și sprijin pentru aceștia, în contextul provocărilor vieții din străinătate.

În temeiul Adresei nr. 177/2007 a Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, înaintată de către Înalt Preasfințitul Mitropolit Iosif Pop al Europei Occidentale și Meridionale către Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, privind aprobarea hotărârii Consiliului Mitropolitan din 30 mai 2007 și a Adunării Mitropolitane din 1 iunie 2007, s-a propus înființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.⁴⁴ Sinodul, în cadrul ședinței sale din 20-21 iunie 2007, prin Temei nr. 2.705/2007, a aprobat „înființarea Episcopiei Ortodoxe Române în Italia, ca sufragana a Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, urmând ca sediul acesteia să fie stabilit la Roma, prin grija organismelor mitropolitane”.⁴⁵ Aprobarea sinodală a fost determinată de necesitatea pastoral-

⁴⁴ „Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pe anul 2007”, *Biserica Ortodoxă Română* 1-6 (2007), p. 197.

⁴⁵ „Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pe anul 2007”, p. 227.

misionară în comunitățile românești din Italia. În argumentația prezentată s-a subliniat faptul că, încă de la sfârșitul anilor 1970, Biserica Ortodoxă Română s-a îngrijit și continuă să se îngrijească de credincioșii ortodocși români din Italia.⁴⁶ În ședința de lucru din 5 martie 2008, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române l-a ales pe episcopul Siluan Șpan arhiepiscop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei,⁴⁷ „având jurisdicție canonică peste toți credincioșii ortodocși români și moldoveni de limbă românească aflați pe teritoriul întregii Italii”.⁴⁸ În Gramata Mitropolitană, oferită de Înalt Preasfințitul Mitropolit Iosif Pop Preasfințitului Siluan Șpan cu ocazia așezării în scaunul episcopal al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, se stipulează următorul fapt:

„având în vedere slujirea arhierescă ce i-a fost conferită și drepturile și îndatoririle prevăzute de Statutul canonic al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale și de Statutul juridic al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, aducem la cunoștința tuturor că Preasfințitul Părinte Episcop Siluan este unicul arhipăstor canonic și legal al clericilor și credincioșilor ortodocși români din Italia”.⁴⁹

Aceste prevederi, împreună cu acțiunile ulterioare ale Patriarhiei Române pe care le vom analiza în cele ce urmează, confirmă în mod cert că Biserica Ortodoxă Română, încă de la înființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, a avut în grijă pastorală și pe românii din Republica Moldova. În cadrul ședinței Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 15 februarie 2018, arhimandritul Atanasie (Tudor) Rusnac a fost ales arhiepiscop vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, cu titulatura

⁴⁶ „Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pe anul 2007”, p. 227.

⁴⁷ „Act nr. 1742 din 12 martie 2008”, *Arhiva Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei* (12 martie 2008), p. 1-2; George Grigoriță, *Hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Ghid cronologic și tematic. Perioada 2007-2013*, Cancelaria Sfântului Sinod, București, 2013, p. 43.

⁴⁸ „Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Istoric, componență, activități pastorale, culturale și social-filantropice”, <https://episcopia-italiei.it/>, <https://episcopia-italiei.it/rol-istoric/7225-monografia-episcopia-ortodoxa-romana-a-italiei-istoric-componenta-activitati-pastorale-culturale-si-social-filantropice>.

⁴⁹ „Gramate Mitropolitane”, *Arhiva Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei* (8 mai 2008), p. 3.

de Bogdania,⁵⁰ fiind hirotonit în treapta de episcop pe 1 mai 2018.⁵¹ Trebuie să precizăm că episcopul Atanasie Rusnac este originar din Republica Moldova.⁵² Astfel, la evenimentul liturgic de hirotonie a fost prezentă și ambasadoarea Republicii Moldova în Italia, Stela Stângaci, care a adresat și un mesaj de felicitare Preasfințitului Atanasie de Bogdania.⁵³ În Actul Patriarhal de Confirmare a alegerii arhimandritului Atanasie Rusnac în demnitatea de episcop-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, printre ascultările care îi sunt enumerate drept acte de vrednicie pentru „a fi înălțat la slujirea arhieriei”, se pune în evidență și „preocuparea pentru pastorația credincioșilor ortodocși din Italia care sunt vorbitori de limbă română și sunt originari din Republica Moldova și din Bucovina de Nord”.⁵⁴ Mențiunea actului patriarhal este validată de faptul că Episcopul Atanasie, din anul 2012, coordonează „Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae pentru basarabeni și pentru bucovinenii din Bucovina de Nord”, care are drept scop „pastorația creștinilor ortodocși vorbitori de limbă românească din Basarabia și Bucovina de Nord, aflați din binecuvântate pricini în Italia, prin organizarea în parohii a comunităților existente, sub jurisdicția canonică a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei”.⁵⁵ Această misiune cuprinde și românii din sudul Ucrainei, aflați în Italia.⁵⁶

⁵⁰ „Act nr. 1275/16 februarie 2018, emis de Cancelaria Sfântului Sinod a Patriarhiei Române”, *Arhiva Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei* (16 februarie 2018), p. 1-3.

⁵¹ „Act Patriarhal de Confirmare nr. 1/2018, emis în temeiul hotărârii sinodale nr. 1275/15 februarie 2018, potrivit prevederilor art. 25 alin. 6 și art. 133 alin. 2 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, și făcut public astăzi, marți, 1 mai 2018, în Catedrala episcopală din Roma, Italia.”, *Arhiva Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei* (2018), p. 2.

⁵² „Preasfințitul Părinte Atanasie (Rusnac), Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei”, <https://episcopia-italiei.it>, https://episcopia-italiei.it/images/CV_PS_ATA-NASIE_ANUAR_SINOD_2024.pdf.

⁵³ Ioan Bușagă, „Un nou Arhiereu-vicar pentru românii din Italia”, <https://ziarul-lumina.ro>, <https://ziarulumina.ro/actualitate-religioasa/stiri/un-nou-arhiereu-vicar-pentru-romanii-din-italia-133109.html>.

⁵⁴ „Act Patriarhal de Confirmare nr. 1/2018, emis în temeiul hotărârii sinodale nr. 1275/15 februarie 2018, potrivit prevederilor art. 25 alin. 6 și art. 133 alin. 2 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, și făcut public astăzi, marți, 1 mai 2018, în Catedrala episcopală din Roma, Italia.”, p. 1.

⁵⁵ „Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Misiunea «Sfântul Ierarh Nicolae» pentru basarabeni și pentru bucovinenii din Bucovina de Nord”, *Arhiva Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei* (iulie 2024), p. 1.

⁵⁶ Ioan Haba, „În Biserică, planurile le face Dumnezeu, nu ierarhii sau preoții. Noi doar le împlinim.» Interviu cu Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania, Arhiereu-vicar al

Cu privire la titulatura care i s-a acordat episcopului Atanasie – „de Bogdania” –, ținând cont de faptul că în izvoarele medievale Moldova mai este numită și Bogdania, după numele dinastiei domnitoare a Bogdăneștilor,⁵⁷ se pare că Sfântul Sinod a acordat această titulatură pentru a indica faptul că una dintre sarcinile Preasfințitului Atanasie este de a se îngriji de parohiile moldovenilor de la est de Prut, organizate în diaspora din Italia. Sau, altfel zis, arhiereul-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei a fost ales în mod intenționat un cetățean al Republicii Moldova, pentru a facilita deschiderea către comunitatea basarabenilor din Italia, încadrarea acestora în Biserica Ortodoxă Română și consolidarea legăturilor dintre moldoveni și românii de pretutindeni. Această deducție poate fi argumentată și prin jurisdicția canonică acordată episcopului titular al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, Preasfințitului Siluan: „peste toți credincioșii ortodocși români și moldoveni de limbă românească aflați pe teritoriul întregii Italii”.⁵⁸

Prima parohie moldovenească din Italia sub omoforul Patriarhiei Române, cu hramul „Sfântul Mucenic Mina”, a fost organizată la Roma, în anul 1999, de către preotul Iurie Hîncu, prin binecuvântarea Înalț Preasfințitului Iosif, în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale. Părintele Iurie Hîncu a fost primit prin Carte Canonică din rândurile Mitropoliei Basarabiei.⁵⁹ Actualmente, în cadrul Misiunii Sfântul Ierarh Nicolae pentru basarabeni și pentru bucovinenii din Bucovina de Nord din Episcopia Ortodoxă Română a Italiei sunt organizate 31 de parohii și o mănăstire. Dintre acestea, 28 sunt parohii moldovenești și 3 parohii sunt constituite din românii din Ucraina.⁶⁰ Aici slujesc 34 de preoți și 2 diaconi. Dintre acești 36 de clerici, 10 au fost hirotoniți de episcopul Atanasie, 7 au fost hirotoniți de episcopul Siluan, 4 au fost primiți cu Carte Canonică din

Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei (II)”, în *Slujire și pastorație ortodoxă românească în Peninsula Italică*, Editura Trinitas a Patriarhiei Române, București, 2022, p. 76.

⁵⁷ Gheorghe Gonța, „Evoluția mentalității politice în Țara Moldovei până la finele secolului al XVI-lea”, în *Limba Română, Revistă de Știință și Cultură* 7-8 (205-206) (2012), p. 39.

⁵⁸ „Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Istoric, componență, activități pastorale, culturale și social-filantropice”.

⁵⁹ „Parrocchie Roma - Palestrina Roma IV (Palestrina)”, <https://episcopia-italiei.it>, <https://episcopia-italiei.it/index.php/it/parrocchie/107-roma-4>.

⁶⁰ „Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Misiunea «Sfântul Ierarh Nicolae» pentru basarabeni și pentru bucovinenii din Bucovina de Nord”, p. 1-6.

rândurile Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove (Patriarhia Moscovei), unul a fost primit cu Carte Canonică din cadrul Bisericii Ortodoxe Ucrainene (Patriarhia Moscovei), 3 au fost primiți cu Carte Canonică de la Mitropolia Basarabiei (Patriarhia Română) și 11, când s-a format Episcopia Ortodoxă Română a Italiei în anul 2008, făceau parte deja din Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale. Dintre acești 11 preoți, 7 au fost primiți cu Carte Canonică din cadrul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove (Patriarhia Moscovei), unul a fost primit cu Carte Canonică din cadrul Mitropoliei Basarabiei (Patriarhia Română), iar ceilalți trei au fost hirotoniți de către ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române pentru Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale. Astfel, dintre clericii care slujesc în parohiile ortodoxe ale diasporei moldovenești din Italia din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române, 11 preoți au fost primiți prin Carte Canonică din cadrul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, 4 preoți au fost primiți prin Carte Canonică din cadrul Mitropoliei Basarabiei, iar ceilalți au fost hirotoniți de către episcopi ai Bisericii Ortodoxe Române. Din cele 31 de parohii, 11 țin sărbătorile conform calendarului iulian neîndreptat, iar 20 de parohii sunt pe stil nou, dar slujesc la toate praznicele mari și pe stil vechi.⁶¹

În concluzie, vom afirma că Episcopia Ortodoxă Română din Italia, prin crearea unei misiuni speciale dedicate basarabenilor și bucovinenilor, abordează nevoile specifice ale moldovenilor, ajutându-i să-și organizeze viața religioasă în parohii și să-și mențină legăturile culturale într-un context străin. Numirea episcopului Atanasie de Bogdania, originar din Republica Moldova, arată o înțelegere a particularităților acestei comunități de către Patriarhia Română și necesitatea oferirii unui sprijin pastoral mai apropiat de realitățile și sensibilitățile moldovenilor. Această strategie are menirea să consolideze sentimentul de apartenență a basarabenilor la Biserica Ortodoxă Română, încurajându-i să rămână conectați la valorile lor religioase și culturale. Totodată, Episcopia ajută la crearea unui pod de legătură între moldoveni și români, promovând astfel unitatea și coeziunea în cadrul comunităților ortodoxe din Italia.

⁶¹ Aceste date au fost preluate din *Cancelaria Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei* și ne-au fost oferite de către episcopul Atanasie Rusnac.

Vicariatul Episcopal pentru parohiile moldovenești din Italia.

În acest subcapitol vom examina scopul constituirii și structura de organizare a Vicariatului Episcopal pentru parohiile moldovenești din Italia, subordonat Exarhatului Europei de Vest al Patriarhiei Ruse. Vom analiza cum și când această entitate ecleziastică a fost creată pentru a răspunde nevoilor spirituale și pastorale ale moldovenilor din diaspora, oferind un cadru instituțional menit să păstreze legătura acestora cu Biserica Ortodoxă Rusă.

Menționăm că teologia rusă privind organizarea Bisericii în diaspora este diferită de cea a altor Biserici Ortodoxe. Patriarhia Rusă consideră Italia ca fiind spațiul canonic al Bisericii Romei, care, temporar, nu împărtășește aceeași învățătură de credință cu Biserica Ortodoxă. Această abordare se extinde și asupra altor țări și regiuni predominant catolice, pe care le consideră a fi spațiul canonic al Bisericilor locale din acele țări. Din acest motiv, titulatura episcopilor care păstoresc ortodoxii în Occident nu face referire la orașele sau regiunile în care aceștia slujesc, ci poartă denumiri ale orașelor din cadrul Patriarhiei Ruse, precum „de Korsun”, „de Suroj” sau „de Bogorodsk”.⁶² Aceasta subliniază faptul că episcopii își exercită slujirea în diaspora fără a revendica jurisdicția canonică asupra teritoriilor considerate ca aparținând altor Biserici istorice. Aceste viziuni canonice, considerate tradiționale, privind teritorialitatea jurisdicțiilor bisericești, insistă asupra faptului că fiecare teritoriu aparține canonic unei anumite Biserici locale, iar intervenția altor Biserici în acel spațiu ar încălca aceste principii. Prin urmare, Patriarhia Rusă își desfășoară activitatea pastorală în diaspora, dar evită să-și atribuie titluri care ar putea sugera o pretenție asupra spațiului canonic al altei Biserici.

Până în anul 2007, Parohiile Patriarhiei Moscovei din Italia erau organizate într-un protopopiat în cadrul Eparhiei de Korsun.⁶³ În ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din 27 decembrie 2007 (Condica nr. 146) cu privire la parohiile Patriarhiei Moscovei din Italia, s-a decis ca acestea să fie separate de eparhia de Korsun și organizate într-o structură canonică independentă.⁶⁴

⁶² Иларион Алфеев, *Православие*, vol. 1, 4, Издательский дом «Познание», Москва, 2021, p. 319.

⁶³ Scurt istoric al Eparhiei de Korsun vezi: „История Корсунская Епархия”, <https://cerkov-ru.com>, <https://cerkov-ru.com/istoriya-eparhii/>.

⁶⁴ „Журналы заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 декабря 2007 года”, <http://www.patriarchia.ru>, <http://www.patriarchia.ru/db/>

Între 2008 și 2011, la Roma, în cadrul complexului bisericii stavropighiale „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina”, au fost create birourile administrative ale eparhiei. În anul 2012, autoritățile italiene au aprobat oficial statutul juridic al acestei noi structuri ecleziastice, cu denumirea de „Administrația parohiilor Bisericii Ortodoxe Ruse din Italia”.⁶⁵ Pe 28 decembrie 2018, Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse (Condica nr. 105) a decis cu privire la înființarea/reactivarea Exarhatului Patriarhal în Europa de Vest⁶⁶ cu centrul la Paris.⁶⁷

Administrația parohiilor Bisericii Ortodoxe Ruse din Italia a devenit una dintre cele șase eparhii ale Exarhatului.⁶⁸ Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse din 30 mai 2019 (Condica nr. 50), „ținând cont de numărul tot mai mare de parohii și comunități moldovenești din Italia, precum și de necesitatea unei îngrijiri speciale pentru numeroasa turmă, vorbitoare de limbă moldovenească, a Patriarhiei Moscovei din peninsula Apenină”⁶⁹, a decis înființarea unui vicariat pentru parohiile moldovenești din Italia în cadrul Exarhatului Patriarhal al Europei de Vest, în frunte cu un episcop-vicar, cu titlul de Bogorodsk. În funcția de arhiereu-vicar, cu titlul de Bogorodsk, „cu însărcinarea de îngrijire arhipastorală a turmei de limbă moldovenească a Bisericii Ortodoxe Ruse din Republica Italiană”⁷⁰ a fost ales Episcopul Ambrozie Munteanu,⁷¹ cetățean al Republicii Moldova.⁷²

[text/343719.html](http://www.patriarchia.ru/db/text/343719.html).

⁶⁵ „Власти Италии официально утвердили юридический статус Администрации приходов Русской Православной Церкви в этой стране”, [http://www.patriarchia.ru, http://www.patriarchia.ru/db/text/2239985.html](http://www.patriarchia.ru/db/text/2239985.html).

⁶⁶ Scurt istoric al Exarhatului Europei de Vest al Bisericii Ortodoxe Ruse, vezi: „Западноевропейский Экзархат Московского Патриархата”, <https://drevo-info.ru>, <https://drevo-info.ru/articles/6280.html>.

⁶⁷ „Определения Священного Синода”, *Журнал Московской Патриархии* 2 (2019), p. 6.

⁶⁸ „Патриарший экзархат Западной Европы”, <http://www.patriarchia.ru>, <http://www.patriarchia.ru/db/text/5332878.html>.

⁶⁹ „Определения Священного Синода”, *Журнал Московской Патриархии* 6 (2019), p. 8.

⁷⁰ „Удостоверение 01/3614, 19.06.2019”, *Arhiva Vicariatului Episcopal pentru parohiile moldovenești din Italia*.

⁷¹ „Определения Священного Синода”, p. 8.

⁷² „Амвросий, епископ Богородский, vicарий Патриаршего экзарха Западной Европы (Мунтяну Виталий Петрович)”, <http://www.patriarchia.ru>, <http://www.patriarchia.ru/db/text/2013656.html>.

Decretul de numire în funcție a episcopului Ambrozie Munteanu, înregistrat în Cancelaria Patriarhiei Ruse cu numărul G-01/109, a fost semnat de Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii Kirill, pe data de 10 iunie 2019.⁷³

Pe site-ul oficial al Administrației parohiilor Bisericii Ortodoxe Ruse din Italia sunt enumerate 65 de parohii, dintre care 25 sunt moldovenești.⁷⁴ Este interesant faptul că aceste 25 de parohii moldovenești, din punct de vedere administrativ și canonic, fac parte din Vicariatul moldovenesc. Conform deciziei sinodale, acest Vicariat este sub ascultare directă a Exarhatului Patriarhal al Europei de Vest, și nu a eparhiei Italiei. Această neconcordanță ridică anumite semne de întrebare și evidențiază dedesubturi problematice privind organizarea bisericească din Exarhat. Observăm că, de la înființarea Administrației parohiilor Bisericii Ortodoxe Ruse din Italia, în fruntea acestei eparhii au fost numiți episcopi cu statut de „administratori temporari”, fără ca vreunul dintre ei să își îndeplinească misiunea pastorală la Roma. Ultima schimbare de acest fel s-a produs în anul 2023. Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse din 16 martie 2023 (Condica 22) l-a eliberat pe mitropolitul Antonie Sevryuk, Președintele Departamentului pentru Relații Bisericești Externe al Patriarhiei Moscovei, din conducerea temporară a acestei eparhii și l-a numit în funcția de „administrator temporar al parohiilor Patriarhiei Moscovei din Italia”⁷⁵ pe Nestor Sirotenco, mitropolitul Exarhatului Patriarhal al Europei de Vest.

Așadar, episcopul Ambrozie Munteanu, având reședința în Italia, îndeplinește funcția de vicar pentru Vicariatul moldovenesc și se subordonează direct mitropolitului Exarhatului. În același timp, scaunul eparhiei rusești de la Roma este vacant, avându-l pe mitropolitul Exarhatului în funcția de „administrator temporar”. Iar 25 de parohii moldovenești, care sunt instituționalizate în cadrul Vicariatului, figurează oficial și în lista parohiilor Administrația parohiilor Bisericii Ortodoxe Ruse din Italia. Acest fapt indică neclaritatea Vicariatului Episcopal pentru parohiile

⁷³ Патриарх Московский и Всея Руси, „Указ его Преосвященству Преосвященнейшему Амвросию (Виталию Петровичу Мунтяну), Епископу Нефтекамскому и Октябрьскому”, *Arhiva Vicariatului Episcopal pentru parohiile moldovenești din Italia* (10 iunie 2019).

⁷⁴ „Приходы, входящие в Администрацию приходов Русской Православной в Церкви Италии”, <https://ortodossia.org>, <https://ortodossia.org/main-page/>.

⁷⁵ „Определения Священного Синода”, *Журнал Московской Патриархии* 4 (2023), p. 19.

moldovenești din Italia.

Conform datelor oficiale din cancelaria Vicariatului Episcopal pentru parohiile moldovenești din Italia, în această instituție sunt înregistrate 48 de parohii, o mănăstire și un schit.⁷⁶ Dintre acestea, 14 parohii au fost întemeiate prin binecuvântarea episcopului Ambrozie Munteanu.⁷⁷ De asemenea, alte trei parohii sunt în proces de constituire.⁷⁸ În aceste lăcașe de cult slujesc un episcop, 49 de preoți și 5 diaconi.⁷⁹ Prima parohie moldovenească din Italia a fost întemeiată prin act sinodal. Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse din 26 decembrie 2002 (Condica nr. 99) a decis întemeierea parohiei moldovenești cu hramul „Înălțarea Sfintei Cruci” din Palmanova, în cadrul protopopiatului italian al episcopiei de Korsun a Bisericii Ortodoxe Ruse. Clericul Mitropoliei Chișinăului și al Întregii Moldove, preotul Vasile Șestovschi,⁸⁰ a fost numit paroh al acestei parohii.⁸¹

La prima vedere, se creează impresia că Patriarhia Rusă a înființat Vicariatul Episcopal pentru parohiile moldovenești din Italia cu scopul de a oferi o îngrijire arhipastorală adaptată la necesitățile lingvistice, culturale și spirituale ale comunității moldovenești din Italia. În realitate, crearea acestui vicariat s-a impus ca o necesitate strategică în cadrul Patriarhiei Ruse din momentul în care Patriarhia Română, prin hirotonia episcopului Atanasie de Bogdania, a oferit mai multă atenție și grijă pastorală comunităților moldovenești din Peninsula Italică. Astfel, prin înființarea acestui Vicariat, Patriarhia Rusă și-a propus consolidarea propriei influențe în regiune.

⁷⁶ „Lista parohiilor Vicariatului Moldovenesc din Italia”, *Cancelaria Vicariatului Moldovenesc din Italia* (ianuarie 2024), p. 1-6.

⁷⁷ „Списокприходов и приходских общин Молдавского викариатства Администрации приходов Московского Патриархата в Италии открытых с 2019 по 2023 годы”, *Cancelaria Vicariatului Moldovenesc din Italia*, p. 1-2.

⁷⁸ „Списокприходов и приходских общин Молдавского викариатства Администрации приходов Московского Патриархата в Италии открытых с 2019 по 2023 годы”, p. 2.

⁷⁹ „Lista parohiilor Vicariatului Moldovenesc din Italia”, p. 1-6.

⁸⁰ În actul sinodal s-a produs o eroare de redactare: în loc de *Священника Василия Шестовского* s-a scris *Священника Василия Пестовского*.

⁸¹ „Журналы заседания Священного Синода от 26 декабря 2002 года”, <http://www.patriarchia.ru>, <http://www.patriarchia.ru/db/text/4892975.html>.

Din mărturiile episcopului Ambrozie Munteanu cu referire la organizarea parohiilor moldovenești din Italia, aflăm că până la înființarea Vicariatului, în anul 2019, parahiile moldovenești din Italia se aflau într-o situație canonică complexă, fiind afiliate atât Episcopiei de Korsun, iar din 2007, Administrației parohiilor Bisericii Ortodoxe Ruse din Italia, cât și Mitropoliei Chișinăului.

Parohiile încadrate canonic în structurile administrative ale Patriarhiei Ruse din Occident constituiau o minoritate, pentru că episcopii ruși ai eparhiei de Korsun, precum Inochentie Vasiliev,⁸² din rațiunii imperialiste, nu acceptau înființarea parohiilor pe principii naționale. Cealaltă parte a parohiilor moldovenești, majoritare, s-au aflat în grija mitropolitului Vladimir Cantarean întrucât majoritatea preoților care au înființat aceste parohii au venit din componența Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove. Mitropolitul Vladimir a furnizat preoților Sfântul Antimis și Sfântul Mir, precum și acte oficiale prin care preotul să poată organiza parohia. De asemenea, mitropolitul Vladimir a făcut vizite pastorale în aceste parohii.⁸³

Din punct de vedere canonic, situația preoților era una precară și a generat incertitudini, mai ales că, conform statutului Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, aceasta nu are dreptul să organizeze parohii peste hotarele Republicii Moldova. Preoții moldoveni de multe ori au solicitat Patriarhiei Ruse, direct sau prin

⁸² „Иннокентий, митрополит Виленский и Литовский (Васильев Валерий Федорович)”, <http://www.patriarchia.ru>, <http://www.patriarchia.ru/db/text/78631.html>.

⁸³ „Vlădica Vladimir a liturghisit la biserica «Nașterea Maicii Domnului» din Padova, Italia, cu ocazia aniversării a zece ani de la înființarea acesteia”, <https://mitropolia.md>, <https://mitropolia.md/ips-mitropolit-vladimir-a-liturghisit-la-biserica-nasterea-maicii-domnului-din-padova-italia/>; „Prot. mitr. Dumitru Ciubarca, parohul bisericii «Sf. Arh. Mihail și Gavriil» din or. Veneția, Italia, la 20 de ani de slujire preoțească”, <https://mitropolia.md>, <https://mitropolia.md/prot-mitr-dumitru-ciubarca-parohul-bisericii-sf-arh-mihail-si-gavriil-din-or-venetia-italia-la-20-de-ani-de-slujire-preoteasca/>; „ÎPS Mitropolit Vladimir a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul „Sf. Treime», din orașul Fidenza, Italia”, <https://mitropolia.md/>, <https://mitropolia.md/ips-mitropolit-vladimir-a-savarsit-sfanta-liturghie-in-biserica-cu-hramul-sf-treime-din-orasul-fidenza-italia/>; „În Duminica Femeilor Mironosițe, ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit în parohia cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel din orașul Como, Italia”, <https://mitropolia.md/>, <https://mitropolia.md/in-duminica-femeilor-mironosite-ips-mitropolit-vladimir-a-liturghisit-in-parohia-cu-hramul-sfintii-apostoli-petru-si-pavel-din-orasul-como-italia/>; „În perioada 5-12 iunie 2018, Întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, ÎPS Mitropolit Vladimir efectuează o vizită pastoral-misionară în nordul Italiei”, <https://mitropolia.md/>, <https://mitropolia.md/in-perioada-5-12-iunie-2018-intaistatorul-bisericii-ortodoxe-din-moldova-ips-mitropolit-vladimir-efectu-eaza-o-vizita-pastoral-misionara-in-nordul-italiei/>.

intermediul mitropolitului Vladimir, soluționarea crizei în care se aflau prin crearea unei eparhii moldovenești în Italia, sub omoforul Patriarhiei Moscovei. Moscova, din aceleași considerente imperialiste, nu a dat curs acestor solicitări.⁸⁴

Astfel, abia hirotonia PS Atanasie de Bogdania a forțat Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse să înființeze Vicariatul Episcopal pentru parohiile moldovenești din Italia și să-l numească pe moldoveanul Ambrozie Munteanu, care deține și cetățenie română, în funcția de episcop al acestui vicariat. Acest punct de vedere îl susține și PS Ambrozie. Episcopul Ambrozie a subliniat că numirea sa în calitate de vicar pentru parohiile moldovenești din Italia a fost o reacție directă la deciziile Patriarhiei Române cu privire la alegerea PS Atanasie. Conform declarațiilor sale, Patriarhia Moscovei, de obicei, tinde să adopte mai degrabă o abordare reacționară, decât proactivă, în ceea ce privește strategiile pe termen lung:

„Mi se pare și cred că am dreptate: numirea mea în Italia a fost făcută de Patriarhia Moscovei ca rezultat al hirotoniei PS Atanasie Rusnac. Rușii, așa cum îi cunosc, acționează mai degrabă postfactum, decât să creeze strategii pe termen lung. Așa s-a întâmplat și cu Mitropolia Basarabiei: în Republica Moldova a apărut mai întâi această Mitropolie, iar apoi s-a simțit nevoia de a crea Mitropolia Moldovei. Cred că același principiu a stat la baza deciziei de a mă trimite în Italia”.⁸⁵

În concluzie, vom afirma că inițiativa Patriarhiei Ruse de a înființa Vicariatul Episcopal pentru parohiile moldovenești din Italia a fost un răspuns reacționar la acțiunile Patriarhiei Române. Numirea episcopului Ambrozie Munteanu, un cleric moldovean cu o bogată experiență pastorală și un bun chivernisitor al vieții bisericești, este percepută ca o încercare a Patriarhiei Ruse de a consolida legăturile cu comunitățile moldovenești din Italia și de a le oferi o identitate canonică clară. Prezența unui episcop moldovean în fruntea acestui vicariat a fost văzută ca o recunoaștere a specificității comunităților moldovenești și a nevoilor lor spirituale. Înființarea acestui Vicariat continuă să provoace scindarea pe criteriu etnic al parohiilor românești și moldovenești, dar și al parohiilor moldovenești aflate în

⁸⁴ Mărturiile Preasfințitului Părinte Ambrozie Munteanu au fost obținute în urma unui interviu acordat la reședința eparhială din Bologna, Italia, la data de 30 iulie 2024. Pentru confirmare, vezi: <https://www.facebook.com/photo?fbid=1035854658151517&set=a.174276000976058>

⁸⁵ Din interviul din 30 iulie 2024, realizat cu PS Ambrozie Munteanu.

jurisdicții canonice diferite, după modelul scindării parohiilor celor două mitropolii din Republica Moldova. Criza identitară, afilierea la Patriarhia Rusă din rațiuni pravoslavnice și, de aici, războiul geopolitic – sunt pozițiile ideologice ale majorității preoților moldoveni din acest Vicariat, propovăduite în privat sau de pe amvoanele bisericilor. Este manifestarea Sindromului Moldovenismului Pravoslavnic, exportat de moldoveni și susținut de biserica moldovenească, aflată în ascultare canonică de Patriarhia Rusă.

Caracteristicile Sindromului Moldovenismului Pravoslavnic în diaspora moldovenească din Italia.

Ambii episcopi moldoveni, responsabili de parahiile moldovenești din Italia, PS Atanasie Rusnac și PS Ambrozie Munteanu, confirmă existența Sindromului Moldovenismului Pravoslavnic în diaspora moldovenească și subliniază anumite caracteristici ale acestuia. În linii generale, caracteristicile Sindromului de export prezintă manifestări similare cu cele specifice locului de import, adică Republicii Moldova.

Într-un interviu pe care l-am realizat cu PS Atanasie Rusnac cu referire la subiectul dezbătut, acesta a afirmat că Sindromul

„este foarte vizibil în jurisdicția Patriarhiei Moscovei, unde, din păcate, parahiile au avut o dificultate să se armonizeze cu Ortodoxia Universală, un aspect esențial și de nedepășit fiind, mai degrabă, rânduiala de acasă, obiceiurile, de multe ori, de neadaptat la situația din diasporă, în defavoarea valorilor universale ale ortodoxiei. Acest fenomen duce și la o izolare, atât pe plan bisericesc, cât și pe plan social și creează o ruptură foarte vizibilă și la nivel comunitar, dar și la nivelul de integrare în societate. De obicei, unde s-a insistat mult pe aceste principii, parahiile au avut de pierdut pe plan duhovnicesc și au un număr foarte mic de credincioși, care poartă amprenta unor nostalgii de nedepășit, care au fost exportate și în Occident, unde ele, din păcate, nu pot aduce roadă”.⁸⁶

⁸⁶ Interviul a fost realizat în format hibrid. Am inițiat discuția prin e-mail cu PS Atanasie, între 13 și 15 iulie 2024 și am continuat-o într-o întâlnire față în față la Roma, pe 28 iulie 2024.

Pe de altă parte, PS Ambrozie Munteanu recunoaște existența acestui fenomen, doar că îl consideră, temporar, asociat cu generația de moldoveni nostalgici după timpurile și locurile natale.

Problema centrală a Sindromului Moldovenismului Pravoslavnic este legată de modul în care bisericile ortodoxe română și rusă folosesc factorii lingvistic și identitar în gestionarea și organizarea pastorală a comunităților din diaspora moldovenească din Italia. De asemenea, divizarea moldovenilor în jurisdicții eparhiale diferite, după modelul scindării Bisericii din Republica Moldova, pune în evidență și aspectele religioase și politice/geopolitice ale Sindromului.

Manipularea identității lingvistice.

Din documentele oficiale ale ambelor patriarhii, factorul lingvistic și cel identitar se distinge ca fiind printre cele mai evidente trăsături ale Sindromului. Este interesant să observăm următorul fapt: în actul sinodal de alegere a PS Siluan Șpan în funcția de arhieru al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, se face referire asupra faptului că acesta va avea jurisdicție canonică „peste toți credincioșii ortodocși români și moldoveni de limbă românească aflați pe teritoriul întregii Italii”⁸⁷, iar în argumentarea sinodală cu privire la alegerea arhimandritului Atanasie Rusnac în demnitatea de arhieru-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, acestuia i se atribuie și „preocuparea pentru pastorația credincioșilor ortodocși din Italia, care sunt vorbitori de limbă română și sunt originari din Republica Moldova și din Bucovina de Nord”.⁸⁸ În același timp, în actul de constituire a Vicariatului Episcopal pentru parohiile moldovenești din Italia, Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse vorbește de „numărul tot mai mare de parohii și comunități moldovenești din Italia, precum și de necesitatea unei îngrijiri speciale pentru numeroasa turmă, vorbitoare de limbă moldovenească, a Patriarhiei Moscovei din peninsula Apenină”,⁸⁹ iar PS Ambrozie Munteanu a fost însărcinat cu „îngrijire arhipastorală a turmei de limbă

⁸⁷ „Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Istoric, componență, activități pastorale, culturale și social-filantropice”.

⁸⁸ „Act Patriarhal de Confirmare nr. 1/2018, emis în temeiul hotărârii sinodale nr. 1275/15 februarie 2018, potrivit prevederilor art. 25 alin. 6 și art. 133 alin. 2 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și făcut public astăzi, marți, 1 mai 2018, în Catedrala episcopală din Roma, Italia.”, p. 1.

⁸⁹ „Определения Священного Синода”, p. 8.

moldovenească a Bisericii Ortodoxe Ruse din Republica Italiană”.⁹⁰

Observăm că Patriarhia Moscovei face o distincție între „limba moldovenească” și „limba română” pentru a sublinia o separare identitară între moldoveni și români, promovând ideea că moldovenii ar fi un grup distinct, cu o limbă diferită. Acest lucru reflectă o continuare a politicii moldovenismului, folosită de-a lungul timpului de Rusia pentru a crea o identitate moldovenească separată de cea românească, în ciuda faptului că ambele populații de pe malurile Prutului, din punct de vedere identitar, sunt de același neam, vorbesc aceeași limbă, au aceeași istorie, iar acest fapt este recunoscut de înaltele foruri academice atât din România și Republica Moldova, precum și din lumea academică internațională. Prin referirea la „turma de limbă moldovenească”, Patriarhia Moscovei folosește acest construct lingvistic și identitar pentru a-și extinde influența asupra moldovenilor din diaspora.

Patriarhia Română include moldovenii ca fiind parte integrantă a comunității românești, referindu-se la „români și moldoveni de limbă română”. În contrast, Patriarhia Rusă separă moldovenii de români și îi plasează sub jurisdicția sa, subliniind astfel competiția între cele două patriarhii pentru controlul pastoral asupra diasporei moldovenești.

Episcopul Ambrozie Munteanu califică drept eronată sintagma sinodală „turma de limbă moldovenească” și își exprimă dezacordul cu această formulare folosită de Patriarhia Rusă, utilizând expresia „așa-zisa”. El evidențiază caracterul artificial și manipulator al acestei sintagme, subliniind faptul că termenul „limba moldovenească” este utilizat în mod deliberat pentru a crea o distincție artificială între moldoveni și români, distincție care nu se bazează pe realități lingvistice sau culturale, ci pe interese politice și geostrategice. De asemenea, episcopul Ambrozie a relatat că una dintre acțiunile sale de la venirea în Italia a fost să îi determine pe preoți să conștientizeze că nu slujesc în „limba moldovenească”, ci în „limba română”.

A adus drept argument faptul că parohiile moldovenești din ambele jurisdicții canonice, precum și parohiile românești, folosesc aceeași limbă liturgică și au aceleași cărți de cult, majoritatea fiind tipărite în tipografiile din România.⁹¹

⁹⁰ „Удостоверение 01/3614, 19.06.2019”.

⁹¹ Din interviul din 30 iulie 2024, realizat cu PS Ambrozie Munteanu.

Dimensiunea politică a Sindromului Moldovenismului Pravoslavnic.

Acest sindrom reflectă o instrumentalizare politică a bisericii, prin care factorii religioși sunt folosiți pentru a modela sau întări identități naționale distincte. Populația din spațiul pruto-nistrean, fiind majoritar vorbitoare de limbă română, ajunsă în diaspora din Italia, în mod firesc ar fi trebuit să se integreze religios în parohiile Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Din acest considerent, la înființarea acestei episcopii s-a accentuat și grija pastorală față de vorbitorii de limbă română din Republica Moldova. Ulterior a fost creată „Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae pentru basarabeni și pentru bucovinenii din Bucovina de Nord”, iar în 2018 a fost hirotonit PS Atanasie. Deci Patriarhia Română a oferit întreg suportul necesar pentru păstoria credincioșilor români din Republica Moldova.

Întărind o identitate separată de cea românească, sub pretextul „îngrijirii arhipastorale”, Biserica Ortodoxă Rusă include moldovenii sub umbrela canonică și culturală a Patriarhiei sale. De aceea, în opoziție cu Patriarhia Română, a înființat un vicariat distinct, „pentru vorbitorii de limbă moldovenească”. Această acțiune poate fi interpretată ca o strategie de extindere a influenței culturale și politice a Rusiei în rândul diasporei moldovenești. Prin promovarea conceptului de „limbă moldovenească” și a unei identități naționale distincte, Biserica Ortodoxă Rusă susține un narativ care servește anumitor obiective geopolitice, încercând să creeze sau să mențină o separare între moldoveni și români.

Implicarea politică devine evidentă atunci când observăm că această distincție lingvistică și identitară nu se bazează pe realități culturale sau istorice solide, ci este utilizată pentru a influența sentimentul de apartenență la ideologia moldovenistă al credincioșilor. Iar acest fapt implică și consecințe politice cu caracter electoral care vizează direct și diaspora moldovenească. În contrast, Patriarhia Română a depus eforturi pentru a integra credincioșii din Republica Moldova, recunoscând legăturile istorice și lingvistice comune. Prin crearea Misiunii și hirotonirea episcopilor dedicați nevoilor spirituale ale moldovenilor din diaspora, aceasta a urmărit să consolideze unitatea dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului.

Parohiile din Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, constituite din cetățeni ai Republicii Moldova, aleg să nu scoată în evidență faptul că sunt din diaspora moldovenească. Ele se integrează în totalitate, alături de celelalte parohii,

în structura Episcopiei Ortodoxe Române, promovând astfel unitatea spirituală și culturală dintre români și moldoveni.

Această abordare subliniază legăturile istorice, lingvistice și culturale comune, fără a accentua diferențele generate de granițe politice. În schimb, parohiile din cadrul Vicariatului Episcopal pentru parohiile moldovenești din Italia, subordonate Patriarhiei Moscovei, evidențiază în denumirile oficiale faptul că sunt destinate cetățenilor Republicii Moldova, folosind cuvintele „moldovenească/moldovenești”. Această practică accentuează o identitate distinctă de cea românească și sugerează o separare între moldoveni și români, bazată pe considerente politice și geopolitice.

Pentru a argumenta cele relatate mai sus, vom aduce drept exemplu situația parohiilor din câteva orașe italiene. În orașul Padova, unde locuiește cea mai numeroasă diasporă moldovenească din Italia⁹², există două parohii ortodoxe conduse de preoți din Republica Moldova, hirotoniți în cadrul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove. Una dintre parohii aparține Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, iar cealaltă este subordonată Patriarhiei Ruse. Parohia subordonată Patriarhiei Ruse poartă denumirea de „Biserica Ortodoxă Moldovenească Nașterea Maicii Domnului” (preot-paroh Vasile Șestovschi),⁹³ evidențiind în mod explicit identitatea moldovenească prin folosirea cuvântului „moldovenească” în denumirea oficială. Parohia din cadrul Patriarhiei Române este denumită „Biserica Ortodoxă Sfânta Parascheva” (preot-paroh Vasile Corja),⁹⁴ fără a sublinia o identitate națională distinctă. O situație similară se regăsește în orașul Piacenza, unde există parohia „Cuviosul Daniil Sihastrul” din cadrul Patriarhiei Române (preot-paroh pe Iurie Ursachi)⁹⁵, și parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din cadrul Vicariatului Patriarhiei Ruse

⁹² „Cittadini stranieri 2023 - provincia di Padova”, <https://www.tuttitalia.it>, <https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-padova/statistiche/cittadini-stranieri-2023/>; Elena Robu, „Câți moldoveni sunt în Italia și unde sunt stabiliți”, <https://www.elenarobu.md>, <https://www.elenarobu.md/cati-moldoveni-sunt-in-italia-si-unde-sunt-stabiliti/>.

⁹³ „Biserica Ortodoxă Moldovenească «Nașterea Maicii Domnului» Padova”, <https://www.facebook.com>, <https://www.facebook.com/biserica.ortodoxa.padova.md>.

⁹⁴ „Biserica ortodoxa «Sfânta Parascheva» - Padova Italia”, <https://www.facebook.com>, <https://www.facebook.com/corjavasile1983>.

⁹⁵ „Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Misiunea «Sfântul Ierarh Nicolae» pentru basarabeni și pentru bucovinenii din Bucovina de Nord”, p. 3.

(preotul-paroh Grigore Catan)⁹⁶. În multe alte orașe italiene, bisericile diasporei Republicii Moldova, pentru a se distinge de parohiile românești, folosesc sintagma „parohia moldovenească” în denumirile lor oficiale⁹⁷.

Referitor la acest aspect al problemei, episcopul Ambrozie Munteanu oferă o explicație. El subliniază că segregarea pe principii naționale este improprie pentru gândirea imperialistă rusă, fapt evident atât în perioada Imperiului Rus, cât și în epoca sovietică și rămâne vizibil până în prezent. Prin urmare, acceptarea de către Patriarhia Rusă a înființării unui vicariat pe principii naționale constituie o noutate, determinată de circumstanțe de forță majoră. Din acest punct de vedere, folosirea cuvântului „moldovenesc” în denumirea parohiilor este oarecum îndreptățită.

Episcopul Ambrozie menționează și factorul etnic ca argument explicativ. Parohiile moldovenești nu sunt alcătuite exclusiv din moldoveni, ci includ un amalgam de etnii din Republica Moldova sau din spațiul post-sovietic, vorbitori de limbă rusă, precum găgăuzi, ruși, ucraineni, georgieni și sârbi. Această diversitate etnică și lingvistică justifică, în opinia sa, necesitatea existenței acestui Vicariat, distinct de Episcopia română din Italia, precum și utilizarea termenului „moldovenesc” în denumirea parohiilor. Vicariatul moldovenesc devine astfel un punct de convergență pentru credincioșii ortodocși din diferite grupuri etnice care împărtășesc tradiții religioase similare și care pot fi mai ușor păstoriți în cadrul unei structuri care le recunoaște specificul cultural.⁹⁸

Deși segregarea pe principii naționale nu este tradițională pentru gândirea imperialistă rusă, circumstanțele actuale au determinat Patriarhia Moscovei să adopte această abordare. Acest lucru poate fi interpretat ca o strategie de menținere și extindere a influenței sale asupra credincioșilor din fostul spațiu sovietic, recunoscând totodată diversitatea etnică și nevoile specifice ale acestora.

⁹⁶ „Lista parohiilor Vicariatului Moldovenesc din Italia”, p. 3.

⁹⁷ Spre exemplu: Biserica Ortodoxă Moldovenească Reggio Emilia (preot-paroh Marcel Plămădeală), <https://www.facebook.com/BisericaOrtodoxaReggioEmilia>; Biserica Ortodoxă Moldovenească Sf. Ierarhi Nicolae și Ambrozie din or. Magenta (preot-paroh Ioan Cumurciuc), <https://www.facebook.com/profile.php?id=100064919641399>; Biserica Ortodoxă Moldovenească Trieste (preot-paroh Ioan Brașoveanu), <https://www.facebook.com/bisericaortodoxamoldoveneasca.trieste>.

⁹⁸ Din interviul din 30 iulie 2024, realizat cu PS Ambrozie Munteanu.

Implicarea politică în sfera religioasă este un element specific Sindromului Moldovenismului Pravoslavnic. Generează confuzie și diviziune în rândul credincioșilor, care se pot simți ruși între apartenența culturală și națională și afilierea religioasă. În plus, folosirea terminologiei și a simbolurilor identitare servesc ca instrument de influență geopolitică, prin care Rusia își extinde sfera de influență asupra diasporei moldovenești.

Aspectele religioase ale Sindromului Moldovenismului Pravoslavnic.

În mod evident, disensiunile religioase dintre parohiile subordonate celor două Patriarhii, ca și în Republica Moldova, nu au la bază diferențe de doctrină teologică. Aceste neînțelegeri sunt determinate de elemente ideologice și politice, care nu au legătură cu mărturisirea adevăratei credințe în Hristos. Conceptul ideologic promovat de Aleksandr Dughin, cunoscut sub numele de dughinism și susținut în Republica Moldova de către Iurie Roșca, accentuează idei precum „Rusia pravoslavnică”, „decăderea morală a Europei” și „teza despre katechon-ul rusesc”.

Aceste concepte alimentează spiritul antioccidental în rândul moldovenilor ortodocși din diaspora din Italia, influențând percepțiile și atitudinile acestora față de valorile occidentale și față de bisericile ortodoxe din alte jurisdicții. În acest context, pomenirea Patriarhului Kirill în ecteniile liturgice este văzută ca un act de mărturisire a credinței ortodoxe autentice și ca o reafirmare a legăturilor spirituale cu Patriarhia Moscovei. Acest gest simbolic consolidează identitatea religioasă și națională promovată de Biserica Ortodoxă Rusă.

Un alt element care contribuie la aceste disensiuni este problema calendarului. Utilizarea calendarului iulian neîndreptat, zis de stil vechi, de către parohiile subordonate Patriarhiei Moscovei și a calendarului gregorian, zis de stil nou, de către cele afiliate Patriarhiei Române, creează diferențe în practicile religioase și în sărbătorirea evenimentelor importante. Acest fapt provoacă confuzie în rândul credincioșilor, creează bariere liturgice și culturale între comunitățile ortodoxe și accentuează sentimentul de separare și identitate distinctă. Această problemă liturgică este adesea exploatată pentru a sublinia diferențele și pentru a justifica existența unor jurisdicții separate.

Astfel, factorii ideologici, considerați drept diferențe religioase de către clericii și credincioșii moldoveni din jurisdicția Patriarhiei Moscovei, influențează semnificativ relațiile dintre parohiile ortodoxe din cele două jurisdicții, atât în

Republica Moldova, cât și în diaspora. În loc să se concentreze pe unitatea credinței și pe valorile comune, aceste elemente promovează divizarea și conflictele interne.

Concluzii

Prăbușirea Uniunii Sovietice și tranziția Republicii Moldova către democrație au creat un vid ideologic și identitar. În acest context, au apărut diverse curente care au încercat să redefinească identitatea națională a moldovenilor. De asemenea, se observă o manifestare a ceea ce am numit în prezentul studiu Sindromul Moldovenismului Pravoslavnic, alimentat de aceste încercări de reconstrucție identitară, în care au fost combinate elemente religioase cu influențe politice și ideologice. Astfel, fenomen specific societății Republicii Moldova, acest sindrom reflectă modul în care identitatea națională și religioasă a fost influențată și remodelată în perioada post-sovietică, sub impactul factorilor politici, ideologici și religioși.

Ortodoxia pravoslavnică a fost utilizată ca instrument pentru a modela și consolida o identitate națională moldovenească distinctă de cea românească. Promovarea conceptului de „limbă moldovenească” și sublinierea unei identități separate de cea românească au servit drept mijloace pentru a consolida influența politică și culturală a lumii ruse în Republica Moldova. Această instrumentalizare a religiei a dus la crearea unor diviziuni artificiale în rândul populației.

Sindromul este o manifestare politică și geopolitică. Ideologiile dughiniste, propagate în Republica Moldova prin diferite canale, inclusiv prin intermediul unor lideri politici locali și ai instituțiilor religioase, au alimentat un sentiment antioccidental în rândul populației, afectând percepția față de valorile democratice și europene. Prin promovarea ideii că Occidentul reprezintă o amenințare la adresa identității naționale și a valorilor tradiționale, acest concept a contribuit la creșterea scepticismului față de integrarea europeană și față de reformele democratice. Ideologiile antioccidentale și promovarea unei identități naționale moldovenești plasează Republica Moldova în zona de influență a Federației Ruse. Conceptul de „Rusie pravoslavnică” și teza despre rolul special al Rusiei în apărarea ortodoxiei mondiale contribuie la consolidarea Sindromului Moldovenismului Pravoslavnic și la justificarea separării față de alte jurisdicții ortodoxe.

Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, subordonată canonic Patriarhiei Moscovei, joacă un rol determinant în promovarea și consolidarea Sindromului Moldovenismului Pravoslavnic. Prin accentuarea diferențelor față de România și promovarea ideii de „limbă moldovenească” și identitate națională distinctă, propovăduirea „katechon-ului rusesc”, tălmăcirea eronată a unor fapte istorice cu privire la parcursul Bisericii din spațiul pruto-nistrean, mitropolia contribuie la consolidarea sentimentului național moldovenesc separat. De asemenea, prin pomenirea Patriarhului Kirill în slujbe și prin alinierea la pozițiile Patriarhiei Moscovei, Biserica Ortodoxă din Moldova se aliniază implicit la orientarea geopolitică a Rusiei.

Sindromul a devenit un fenomen de export, datorită migrației masive a moldovenilor peste hotarele Republicii Moldova. În diaspora moldovenească din Italia, sindromul s-a manifestat prin organizarea parohiilor pe „criterii naționale și lingvistice”, sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei. Acest lucru a dus la crearea unor parohii distincte, care folosesc sintagma „parohia moldovenească”, accentuând separarea față de parohiile românești și perpetuând diviziunile identitare. Este important de subliniat faptul că disensiunile dintre parohiile subordonate celor două Patriarhii nu se bazează pe diferențe doctrinare sau teologice. Ortodoxia este aceeași, iar credința în Hristos este comună. Divergențele sunt alimentate de factori ideologici și politici, care nu au legătură cu esența credinței creștine.

Pentru a depăși efectele negative ale acestui sindrom, este imperativ ca Biserica să se distanțeze de influențele externe care promovează divizarea și să se concentreze pe valorile creștine fundamentale care unesc credincioșii, indiferent de naționalitate sau limbă. Prin dialog, respect reciproc și focalizare pe misiunea pastorală, comunitățile ortodoxe pot depăși aceste provocări și pot promova unitatea credinței. Recunoașterea valorilor și tradițiilor românești comune, precum și depășirea barierelor impuse de considerente politice sau ideologice este un alt deziderat în vederea contracarării Sindromului. Este important ca aspectele legate de identitate națională și lingvistică să fie abordate cu responsabilitate și bazate pe adevărurile istorice și culturale. Recunoașterea faptului că moldovenii și românii împărtășesc aceeași limbă și tradiții culturale poate ajuta la eliminarea confuziilor și a diviziunilor artificiale, create de Sindromul Moldovenismului Pravoslavnic.